

A TRÍADE EDUCAÇÃO, ESCOLA E DEMOCRACIA
Caminhos para uma Sociedade Igualitária

 DOI: 10.5281/zenodo.15596630

Francisca Martins dos Santos

Professora em SEDUC/AM

Mestra em Ciências da Educação - Universidad de San Lorenzo - Unisal

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6612358724362708>

E-mail: martinsfrancisca64@gmail.com

Joelma Pereira dos Anjos Chaves

Professora em Domiciano Ribeiro de Ipameri/GO

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação - Must University

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8287748513035593>

e-mail: joelma-panjos@hotmail.com

Patrícia Simão Lima

Mestranda em Tecnologia Emergentes em Educação - Must University

Professora na SEDUC Praia Grande/SP e São Vicente/SP

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4062-9582>

e-mail patty.s.lima@hotmail.com

Luciano da Silva Ciriaco

Professor em SEDUC São Vicente/SP

Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação – Must University

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/052537659345711>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-7534-5724>

e-mail: silva.ciriaco@hotmail.com

Fabiana Oliveira Cabral

Mestranda em Tecnologia Emergentes em Educação – Must University

Professora AEE em SEDUC Guarujá/SP

Professora em Praia Grande/SP

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3844578089515410>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-6300-8751>

e-mail: fabianacabral65@gmail.com

Aline de Lima Felix

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação – Must University

Professora em Santos/SP e Praia Grande/SP

E-mail: alinelifelix@gmail.com

RESUMO

Este estudo teve como objetivo investigar e analisar a relação entre a escola como espaço democrático e o potencial emancipatório da educação, com ênfase na construção de uma sociedade mais igualitária. A educação, quando mediada pela escola e fundamentada em princípios democráticos, pode contribuir para a promoção da igualdade de oportunidades, o respeito à diversidade e a participação ativa dos cidadãos. O método empregado consistiu em uma revisão de literatura realizada por meio de uma pesquisa bibliográfica, utilizando a base de dados do banco de periódicos da Capes, com foco na tríade “educação, sociedade e democracia”. A defesa da escola como um espaço democrático e igualitário é de fundamental importância para a sociedade, pois ela é capaz de promover valores cívicos e culturais sem se submeter inteiramente às pressões do mercado. A interconexão entre educação e democracia destaca a relevância da educação como instrumento de transformação social e de fortalecimento dos valores democráticos.

Palavras-chaves: Escola. Educação. Democracia. Sociedade Igualitária. Estado Democrático de Direito.

ABSTRACT

This study aimed to investigate and analyze the relationship between the school as a democratic space and the emancipatory potential of education, with an emphasis on building a more egalitarian society. Education, when mediated by the school and based on democratic principles, can contribute to the promotion of equal opportunities, respect for diversity, and active citizen participation. The method employed consisted of a literature review conducted through a bibliographic search, utilizing the Capes journal database, focusing on the triad “education, society, and democracy.” The defense of the school as a democratic and egalitarian space is of fundamental importance to society, as it can promote civic and cultural values without being entirely subjected to market pressures. The interconnection between education and democracy highlights the importance of education as an instrument of social transformation and the strengthening of democratic values.

Keywords: School. Education. Democracy. Egalitarian Society. Democratic Rule of Law.

A educação transcende a mera transmissão de conhecimentos, moldando valores e atitudes. No contexto acadêmico, ela capacita indivíduos para a vida em sociedade. A sociedade, por sua vez, é um sistema complexo de interações humanas, onde a educação desempenha papel crucial ao preparar cidadãos conscientes e participativos. Essa relação é essencial para uma democracia efetiva, pois cidadãos educados compreendem seus direitos e deveres, promovendo uma sociedade mais justa e igualitária.

A relação entre educação, sociedade e democracia é complexa e fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade justa e igualitária. Segundo Apple (2001), a educação desempenha um papel crucial na formação de cidadãos críticos, conscientes de seus direitos e deveres, capazes de participar ativamente na vida democrática. A educação reflete e reproduz as estruturas sociais existentes, influenciando e sendo influenciada por valores, normas e práticas sociais. Pode tanto reproduzir desigualdades sociais quanto promover a igualdade de oportunidades.

Para Freire (1987), em "A pedagogia do oprimido", a educação é vista como prática da liberdade, visando à conscientização dos oprimidos e à transformação das estruturas opressoras da sociedade. Nesse contexto, a educação é essencial para o fortalecimento da democracia, contribuindo para a formação de cidadãos informados, críticos e participativos, promovendo a participação cívica, o respeito à diversidade e a busca pela justiça social.

Laval (2004) expressa preocupação com a crescente influência de lógicas de mercado na escola e na sociedade, destacando como a busca por eficiência e competitividade pode comprometer valores democráticos e igualitários. Ele critica a transformação da escola em um ambiente cada vez mais orientado pelo mercado, onde os alunos são vistos como consumidores e a educação é moldada por estratégias comerciais, contribuindo para a segregação social e étnica. Além disso, Laval (2004) aponta para a necessidade de repensar o papel da escola na sociedade, questionando a substituição da função arbitral do Estado pela lógica do livre mercado na educação.

De natureza teórica, este estudo teve como objetivo investigar e analisar a relação entre a escola como espaço democrático e o potencial emancipatório da educação com foco na construção de uma sociedade mais igualitária. Analisou-se

como a educação, quando mediada pela escola e fundamentada nos princípios democráticos, pode contribuir para a promoção da igualdade de oportunidades, o respeito à diversidade e a participação ativa dos cidadãos.

O método empregado foi uma revisão de literatura feita por meio de uma pesquisa bibliográfica consultando a base de dados do banco de periódicos da Capes com a tríade “educação, sociedade e democracia”. Para o referencial teórico, autores como Freire (1987), Apple (2001), Laval (2004), Adorno (2000), entre outros, contribuíram para a construção desse texto, que buscou compreender entre outros conceitos a intrínseca relação entre educação e democracia nos princípios do estado democrático de direito.

Por fim, é de fundamental importância para a sociedade, a defesa da escola como um espaço democrático e igualitário, capaz de promover valores cívicos e culturais sem se submeter inteiramente às pressões do mercado. Dessa forma, a interconexão entre educação e democracia destaca a importância da educação como um instrumento de transformação social e de fortalecimento dos valores democráticos.

REFERENCIAL TEÓRICO

Este estudo investiga a intrínseca relação entre educação, sociedade e democracia, especialmente em um contexto contemporâneo onde uma onda ultraconservadora vem ganhando força, ameaçando as garantias dos direitos civis e coletivos e impactando negativamente os grupos menos favorecidos. A educação desempenha um papel crucial na construção e preservação de uma sociedade democrática, formando indivíduos capazes de viver e atuar com igualdade e respeito à diversidade. Em uma sociedade democrática, o poder é distribuído de forma representativa, e a escola, como ambiente formador de cidadãos, tem um papel decisivo na valorização da liberdade de expressão e ação, além de contribuir para a redução das desigualdades sociais, econômicas e políticas.

Paulo Freire (1987), em sua perspectiva da pedagogia do oprimido, destaca a importância da escola na transformação social e na promoção da conscientização e emancipação dos oprimidos. Ele argumenta que a escola deve ser um espaço de diálogo aberto e reflexão crítica, onde educadores e educandos discutam questões sociais, políticas e culturais. A conscientização dos educandos sobre as estruturas de opressão presentes na sociedade e seu papel como agentes de transformação é uma

das funções primordiais da escola, segundo Freire (1987). A participação ativa dos educandos no processo educativo é igualmente essencial, incentivando a expressão de ideias e experiências de forma colaborativa. Segundo Freire a...

educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres “vazios” a quem o mundo “encha” de conteúdos; não pode basear-se numa consciência especializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos homens como “corpos conscientes” e na consciência como consciência intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da problematização dos homens em suas relações com o mundo (Freire, 1987, p. 43).

Sobre essa ótica, Freire (1987) enfatiza a necessidade de práticas pedagógicas libertadoras que estimulem a autonomia, criatividade, solidariedade e compromisso com a justiça social. Tais práticas preparam os educandos para serem agentes de mudança em suas comunidades, formando cidadãos críticos e conscientes de seus direitos e deveres. A escola, portanto, deve ser um espaço de libertação, construção de conhecimento crítico e formação de sujeitos atuantes na busca por uma sociedade mais justa e igualitária.

Complementando essa visão, Viana (2021) analisa a escola como uma instituição inserida na sociedade capitalista, desempenhando um papel fundamental na reprodução das relações de produção do capital. A escola não é apenas um local de transmissão de conhecimentos, mas também uma instituição que mantém as desigualdades existentes por meio da violência institucional. Viana (2021) destaca a crítica de Marx à educação capitalista, ressaltando a formação unilateral do indivíduo e a função da escola em preparar a força de trabalho para o capital. Marx também propôs uma educação proletária, voltada para o fortalecimento da capacidade revolucionária do proletariado, inspirando abordagens pedagógicas emancipatórias e críticas, conforme defendido por Freire (1987). Em uma sociedade comunista, Marx vislumbrou uma educação livre de exploração e dominação, contribuindo para a transformação radical da sociedade e promovendo a emancipação humana e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Adorno (2000) aborda criticamente o conceito e a função da escola, enfatizando que ela não deve ser apenas um local de transmissão de conhecimento técnico, mas sim um espaço de formação crítica e emancipatória, como também defendia Freire (1987). Segundo Adorno (2000), a escola deve promover a reflexão, a resistência e a conscientização dos alunos em relação às estruturas de poder e dominação presentes

na sociedade. Ele defende que a educação deve estimular os alunos a questionarem e pensar de forma autônoma, desenvolvendo uma consciência crítica sobre o mundo ao seu redor.

Adorno (2000) ressalta que a escola precisa ir além da mera reprodução de conhecimentos e valores estabelecidos, buscando formar indivíduos capazes de se posicionar criticamente diante das injustiças e opressões existentes. A escola deve desempenhar um papel fundamental na formação de cidadãos conscientes, críticos e engajados, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Essa visão está alinhada com a perspectiva de Freire (1987), que propõe uma educação libertadora voltada para a conscientização e emancipação dos oprimidos.

Em contrapartida, Laval (2004) analisa a transformação da escola sob a influência das lógicas de mercado, discutindo a resistência dos professores à taylorização burocrática e a adaptação da escola ao ambiente comercial. Laval (2004) aborda a ideia de descentralização das decisões nas escolas, dando mais poder aos diretores e enfatizando a eficiência e competitividade no mercado educacional. Ele critica a crescente influência do mercado na educação, destacando como essa tendência pode comprometer os valores democráticos e igualitários que a escola deveria promover. Sobre esse ponto de vista Laval afirma que a...

Escola neoliberal é a designação de certo modelo escolar que considera a educação um bem essencialmente privado, cujo valor é acima de tudo econômico. Não é a sociedade que garante o direito à cultura a seus membros; são os indivíduos que devem capitalizar recursos privados cujo rendimento futuro será garantido pela sociedade. Essa privatização é um fenômeno que atinge tanto o sentido do saber e as instituições que supostamente transmitem os valores e os conhecimentos quanto o próprio vínculo social (Laval, 2004, p. 22-23).

A perspectiva de Freire (1987) sobre a educação libertadora consiste em um processo educativo que visa à libertação tanto dos oprimidos quanto dos opressores. Essa abordagem busca promover a conscientização dos educandos sobre sua realidade de opressão, estimulando a reflexão crítica e a ação transformadora. Freire (1987) propõe uma relação dialógica entre educador e educando, rompendo com a visão bancária da educação, onde o conhecimento é simplesmente depositado nos alunos. Em vez disso, a educação deve ser crítica, participativa e comprometida com a transformação social, empoderando os oprimidos a pensar criticamente e agir coletivamente na luta por uma sociedade mais justa e igualitária.

Adorno (2000) também acredita que a educação desempenha um papel crucial na formação de uma verdadeira democracia. Ele argumenta que uma democracia efetiva só pode ser alcançada em uma sociedade composta por indivíduos emancipados. Adorno (2000) defende que a educação deve ir além da simples transmissão de conhecimentos e habilidades, promovendo a formação de uma consciência crítica e verdadeira nos alunos. Junto com Hellmut Becker, ele discute a questão "Educação — para quê?", destacando a importância de refletir sobre os fins e objetivos mais fundamentais da educação, especialmente em um contexto de transformações sociais, culturais e políticas. Adorno (2000) sugere que, assim como a centopeia que fica paralisada ao ser questionada sobre como movimenta suas pernas, a educação e a formação enfrentam desafios complexos, sendo necessário um aprofundamento na compreensão de seu propósito na sociedade contemporânea.

Michael W. Apple identifica várias ameaças no sistema educacional norte-americano e mundial, argumentando que a educação está sendo integrada em um conjunto mais amplo de compromissos ideológicos que alinham os objetivos educacionais com os econômicos e de bem-estar social, promovendo a expansão do livre mercado e a redução da responsabilidade governamental em atender às necessidades sociais (Apple, 2003).

A visão neoliberal considera a educação como um produto em um mercado vasto, onde a "liberdade de escolha do consumidor" é vista como uma garantia de democracia, transferindo assim a educação para o domínio do mercado. A imposição de padrões de qualidade, provas nacionais, currículos nacionais e avaliações reforça estruturas competitivas e disciplinares, reduzindo a autonomia dos professores e rebaixando as expectativas de segurança econômica (Apple, 2003). Essa visão darwinista social enfatiza a competição e os mercados, solidificando posições educacionais conservadoras.

Apple (2003) também discute a aliança entre o neoliberalismo, o neoconservadorismo e o fundamentalismo cristão evangélico, que tem impactos profundos na educação. Esta aliança promove políticas que reforçam estruturas competitivas, reduzem a autonomia dos professores e rebaixam as expectativas de segurança econômica. O fundamentalismo cristão evangélico, por exemplo, influencia debates sobre política educacional, afetando currículos, pedagogia, relações de gênero e políticas de classe e étnica, utilizando a autoridade bíblica para moldar

políticas educacionais e sociais (Apple, 2003). Esta força conservadora pode minar a qualidade, a equidade e a diversidade no sistema educacional.

A resistência e a contra-hegemonia são cruciais na luta contra as lógicas e racionalidades ameaçadoras descritas por Apple (2003). A conscientização e a mobilização ajudam a alertar sobre as ameaças presentes nas políticas educacionais conservadoras, promovendo a diversidade, a equidade e a inclusão no sistema educacional, protegendo a autonomia dos professores e a qualidade do ensino. A construção de alternativas educacionais mais democráticas, críticas e emancipatórias é essencial para desafiar as narrativas conservadoras e construir um sistema educacional mais justo e progressista (Apple, 2003).

No contexto educacional brasileiro, Teixeira e Henriques (2022) observam que lideranças e grupos conservadores e neoliberais influenciam políticas, práticas e discursos educacionais. A tendência à restrição do papel da escola e dos professores, relegando-os a meros transmissores de conteúdo, é evidente (Apple, 2003). Grupos conservadores e neoliberais defendem uma orientação moral conservadora e uma política econômica neoliberal, impactando a qualidade da educação pública e a formação cidadã dos estudantes. A influência de lideranças políticas e religiosas, especialmente aquelas vinculadas a denominações pentecostais, tem afetado a laicidade e gerado debates sobre valores religiosos no ambiente escolar (Teixeira; Henriques, 2022).

Em última análise, é crucial questionar essa perspectiva conservadora e reafirmar o papel da escola como agente de inclusão social, garantindo o acesso democrático à informação, a liberdade religiosa e a diversidade sexual, assegurando que os direitos civis e coletivos das minorias sejam respeitados dentro do estado democrático de direito.

PERCURO METODOLÓGICO

Este estudo, de natureza teórica, empregou o método de Revisão de Literatura feita por meio de uma pesquisa bibliográfica. De acordo com Creswell (2007), a pesquisa bibliográfica é um tipo de investigação que envolve a busca, seleção e análise de informações disponíveis em fontes como livros, artigos, teses e dissertações. O objetivo principal dessa modalidade de pesquisa é reunir e sintetizar o conhecimento existente sobre um tema específico, proporcionando uma base

teórica sólida, fundamentando argumentos, identificando lacunas na literatura e contextualizando a pesquisa dentro de um campo de conhecimento.

Conforme destacado por Creswell (2007), a pesquisa bibliográfica utiliza fontes secundárias, ou seja, materiais produzidos por outros autores que servem como base para a construção do “novo” conhecimento. Esse tipo de pesquisa pode ser conduzido em bibliotecas físicas e digitais, bases de dados online, repositórios acadêmicos e outras fontes de informação disponíveis. Para este estudo, a base teórica foi composta por bibliografia sugerida pela disciplina Sociedade, Cultura e Escola do curso de Mestrado Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias da Universidade Estadual de Goiás. Autores como Adorno (2000), Apple (2003), Viana (2021), Laval (2004) e Teixeira e Henriques (2021) forneceram a base necessária para corroborar a tríade Educação, Sociedade e Democracia, que serviu de escopo para a Revisão de Literatura.

A segunda parte do estudo consistiu em uma Revisão de Literatura, utilizando a base de dados e periódicos da Capes. A pesquisa foi conduzida com os termos: Educação, Sociedade e Democracia. Para a seleção dos estudos, foram aplicados os seguintes filtros: acesso aberto, tipo de recurso (artigo), revisado por pares, produção nacional, área (Ciências Humanas) e um arco temporal (2021-2024). Isso resultou em 77 estudos, dos quais 11 foram selecionados após a leitura dos resumos e em consonância com o objetivo e temática central deste estudo, embasado pelo referencial teórico.

A revisão de literatura é uma etapa essencial no processo de pesquisa científica. Creswell (2007) destaca que essa prática envolve uma análise crítica e sistemática de trabalhos acadêmicos, artigos, livros e outras fontes relevantes sobre um tema específico. O objetivo principal é apresentar o estado atual do conhecimento, identificar lacunas na literatura existente, contextualizar o estudo em relação a pesquisas anteriores e fundamentar teoricamente a pesquisa em questão.

EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E DEMOCRACIA – Revisão de Literatura

A educação, alicerçada em princípios democráticos, desempenha um papel crucial na construção e preservação de uma sociedade justa, livre e próspera. Através da transmissão de conhecimento, valores e habilidades críticas, os indivíduos são empoderados para participar ativamente da vida social e política, contribuindo para

um futuro mais equitativo e sustentável. A relação entre educação e democracia é historicamente indissociável, refletindo a visão grega de que ser educado é ser cidadão.

A experiência de estar presente com o outro na escola contribui significativamente para a pertinência pedagógica do aprender com o ensinar, conforme discutido por Rodrigues (2023). Essa vivência é fundamental para a construção do conhecimento e para o desenvolvimento de relações igualitárias e democráticas no ambiente escolar. A presença ativa e engajada dos sujeitos no espaço escolar promove uma relação de igualdade e diálogo, essencial para a troca de saberes e para a construção coletiva do conhecimento. Além disso, permite a transmissão do saber de forma não autoritária, valorizando a participação ativa de todos os envolvidos no processo educativo.

Esse encontro entre sujeitos, conforme dito por Rodrigues (2023), independentemente de suas origens ou classes sociais, propicia o compartilhamento de saberes e a construção de uma cultura escolar que promove a formação para a vida em sociedade. Assim, a vivência da presença com o outro na escola é essencial para a efetivação do aprender com o ensinar, estimulando a participação ativa, o diálogo igualitário e a construção coletiva do conhecimento, fundamentais para uma educação democrática e emancipadora.

Conforme Rodrigues (2023), o espaço escolar é considerado um ambiente propício para a prática da democracia, sendo um local de encontro onde todos os envolvidos podem expressar suas opiniões, mesmo estando desprovidos de conhecimento e poder. A reflexão sobre a relação entre escola e democracia, no âmbito das relações educativas e da formação da cidadania, deve ser fundamentada no princípio da igualdade. A ausência de hierarquias entre os participantes da escola é essencial para a efetivação da democracia e está diretamente relacionada ao papel da escola na formação crítica dos indivíduos e na promoção da tolerância mútua.

Acreditamos que a escola deve proporcionar aos alunos a experiência de compartilhar interesses comuns, em um ambiente onde todos são bem-vindos e têm voz ativa. Essa dualidade - inclusão de todos e interesses compartilhados - está alinhada com a natureza pública da escola como um espaço que favorece a democracia, promovendo a troca de ideias e ações em um ambiente de igualdade. (Rodrigues, 2023).

Sobre essa ótica, de uma educação pautada nos princípios democráticos, assegurando os direitos civis e individuais das minorias, Barcelos e Moll (2023) destacam a relevância de Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire e Maria Nilde Mascellani como importantes pensadores e educadores que contribuíram significativamente para a construção da escola universal, laica, pública e de formação humana integral no Brasil. As contribuições desses educadores incluem o trabalho de Anísio Teixeira, por exemplo, que defendeu uma educação integral e democrática, enfatizando a importância da vontade do aluno no processo de aprendizagem e propondo a escola básica como universidade da infância, com uma educação integrada e integradora. Além disso, trabalhou na construção de escolas, universidades e projetos afirmativos de educação de qualidade, considerando questões como financiamento, formação de professores e organização curricular.

Sobre essa égide, Rodrigues e Moll (2023) afirma que Darcy Ribeiro contribuiu para a qualificação da perspectiva de educação integral, reconhecendo as profundas desigualdades da sociedade brasileira e estabelecendo as bases para os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs). Paulo Freire, por sua vez, defendeu uma educação libertadora baseada na conscientização e na práxis, propondo a pedagogia do oprimido como forma de superar as relações de opressão. Maria Nilde Mascellani também desempenhou um papel importante ao articular a escola com as forças vivas do território, promovendo um currículo abrangente que considera todas as áreas e dimensões do desenvolvimento. O legado desses educadores inspira práticas pedagógicas mais inclusivas, críticas e comprometidas com a formação integral dos indivíduos.

Neste sentido, uma educação integral, na visão de Barcelos e Moll (2023), parte do princípio de que...

a construção de uma sociedade democrática efetivar-se-á na consecução dos preceitos e princípios contidos na Constituição Cidadã de 1988, que dialogam com uma educação efetivamente integral, desde o conceito de dignidade da pessoa humana, fundamento do estado democrático de direito, e com os objetivos fundamentais da República: erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Barcelos; Moll, 2023).

Em contraponto à visão de Barcelos e Moll (2023), o projeto "Escola sem Partido" tem gerado intensos debates no cenário educacional brasileiro,

especialmente sob a perspectiva de uma educação fundamentada nos princípios democráticos e na garantia dos direitos civis e individuais das minorias. Boutin e Flach (2023) discutem que a proposta de uma escola livre de ideologias pode privar os alunos do acesso a conteúdos essenciais para a construção de uma visão de mundo fundamentada na realidade em que vivem, restringindo tanto a liberdade de aprendizado dos alunos quanto a autonomia dos professores.

Adicionalmente, Boutin e Flach (2023) alertam que a limitação de discussões sobre gênero e outras questões sensíveis pode perpetuar a intolerância e o preconceito, afastando os alunos da realidade social e limitando sua capacidade de integração na sociedade. A proibição de temas como a teoria da evolução, a cultura afro-brasileira e a crítica à tortura durante a ditadura militar no Brasil, aliada ao estímulo para que alunos denunciem professores anonimamente, cria um ambiente de vigilância e medo nas salas de aula, comprometendo a liberdade de ensino.

Picoli, Caregnato e Guimarães (2021) discutem que o Movimento Escola Sem Partido (MESP) e o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares (PECIM) promovem uma concepção de autoridade, obediência e disciplina que visa restabelecer a autoridade na educação, manter a disciplina e promover a obediência dos alunos como solução para os fracassos percebidos no modelo de educação brasileiro. Esses movimentos defendem que os professores devem ser considerados a "autoridade máxima" em sala de aula e que os alunos devem obedecer a essa autoridade de maneira inquestionável.

No entanto, tal abordagem limita a educação a uma autoridade incontestável e à obediência cega, o que pode representar um perigo para a democracia ao restringir a pluralidade de ideias e a liberdade de pensamento no ambiente educacional. A ênfase na disciplina e na obediência é vista como uma tentativa de impor um controle rígido sobre os alunos, em detrimento da promoção de uma educação crítica e democrática.

Por outro lado, o impacto do golpe de Estado de 2016 e das ações da organização Escola sem Partido na educação democrática é discutido por Immianovsky, March e Carvalho (2021). Esses eventos desafiaram a liberdade de cátedra, a pluralidade de ideias e o respeito à diversidade no ambiente educacional. O surgimento de movimentos que buscam impor uma visão ideológica única nas escolas ameaça à liberdade de expressão e o pluralismo de ideias. Embora a proposta da Escola sem Partido defenda a neutralidade política e ideológica dos professores,

ela é criticada por restringir a liberdade de ensino e cercear o debate crítico e plural no ambiente educacional, elementos essenciais para a democracia.

Além disso, a questão da privatização na educação, abordada por Lumertz (2021), revela impactos significativos no setor educacional público, influenciados pela nova direita. A autora aponta que formas de privatização introduzem a lógica mercantil na educação, estabelecendo uma relação complexa entre o público e o privado. A redução do investimento em políticas sociais, consequência das políticas de austeridade, e a concentração de riqueza nas mãos da elite são efeitos das políticas neoliberais.

Lumertz (2021) identifica duas maneiras básicas de privatização: a transferência de propriedade para o setor privado e a tomada de controle sobre a educação por empresas. Esses processos afetam diretamente a construção de uma sociedade democrática, influenciando a definição do currículo escolar e a democratização da educação pública. Um exemplo é o Sistema de Ensino Aprende Brasil do Grupo Positivo em Gravataí/RS, onde o currículo é definido por um sistema apostilado de ensino pago pelo município, demonstrando a necessidade de análises críticas para preservar os valores democráticos e a qualidade do ensino público.

Por outro lado, Petry (2021) explica que a concepção de formação de Theodor W. Adorno está intrinsecamente ligada à defesa de uma sociedade democrática de diversas maneiras. Adorno acreditava que a formação adequada dos indivíduos era essencial para a construção de uma sociedade mais justa e democrática, vendo a educação como um meio de promover a conscientização crítica dos sujeitos, permitindo-lhes identificar e resistir às relações de dominação social.

Ele enfatizava a importância da autorreflexão crítica na formação, que poderia ajudar a frear a tendência à reificação da vida social em uma sociedade cada vez mais alienada. Além disso, argumentava que a formação não deveria se limitar à mera transmissão de conhecimentos, mas também envolver a compreensão das forças sociais atuantes sobre os sujeitos e a raiz objetiva dessas forças. Adorno via a educação como uma ferramenta para se opor ao autoritarismo, promovendo a conscientização crítica e a resistência às tendências autoritárias presentes na sociedade, e defendia que a educação deveria ir além da adaptação dos indivíduos ao status quo, buscando desenvolver uma consciência verdadeira que os capacitasse a identificar e resistir às relações de dominação social e às ideologias que as sustentam. Portanto, ele via a educação como um meio de promover a resistência à

realidade social, enfraquecer a ideologia presente nos produtos culturais e fortalecer a consciência crítica dos sujeitos, contribuindo assim para a construção de uma sociedade mais democrática e emancipada.

A sociedade que queremos pautado nos princípios democráticos do estado de direito.

Fialho e Oliveira (2022) destacam a importância de um sistema nacional de educação para o desenvolvimento democrático de um país, argumentando que ele pode universalizar o acesso à educação, estabelecer padrões de qualidade, garantir a coerência e articulação entre diferentes níveis de ensino, democratizar a gestão educacional e promover a cidadania e a democracia. Eufrásio e Lima (2023) complementam essa visão, enfatizando a necessidade de equidade no acesso à educação, adaptação às mudanças tecnológicas, promoção de uma educação inclusiva e formação de cidadãos éticos e críticos. Eles sugerem políticas públicas para promover a igualdade de oportunidades educacionais, a integração da tecnologia no ensino e a implementação de práticas pedagógicas inclusivas. Firmo (2022) contribui para essa discussão ao destacar o papel do sociodrama¹ na educação democrática e emancipatória, promovendo a participação ativa, autonomia, consciência crítica, criatividade e justiça social.

Por outro lado, Leher et al. (2023) ressaltam as novas possibilidades históricas para a democracia e a educação pública, enfatizando a importância de práticas pedagógicas inclusivas, críticas e democráticas para formar cidadãos conscientes e comprometidos com os valores democráticos. Eles defendem que a educação pública tem o potencial de combater desigualdades sociais, promover a diversidade e contribuir para uma sociedade mais justa e solidária. Nesse contexto, o sociodrama, como mencionado por Firmo (2022), pode ser uma ferramenta eficaz para promover

¹ O **sociodrama** é um método de intervenção social que envolve a representação de situações sociais por meio de dramatizações coletivas. Nesse processo, os participantes atuam em papéis específicos para explorar questões sociais, emocionais e comportamentais, buscando compreender e transformar dinâmicas de grupo, relações interpessoais e contextos sociais. Ele promove a expressão igualitária, democrática e antiautoritária, permitindo que todos os envolvidos tenham voz e participem ativamente das reflexões e ações propostas. O sociodrama incorpora diferentes linguagens artísticas, como música, dança, artes visuais e audiovisuais, para enriquecer as representações e estimular a criatividade dos participantes (Firmo, 2022).

a participação ativa e a reflexão crítica, contribuindo para a construção de uma educação democrática.

Assim, as visões de Fialho e Oliveira (2022), Eufrásio e Lima (2023), Firmo (2022) e Leher et al. (2023) convergem na defesa de uma educação que promove a igualdade de oportunidades, a inclusão, a participação democrática e a formação de cidadãos críticos e conscientes. Enquanto Fialho e Oliveira (2022) enfatizam a estrutura de um sistema nacional de educação, Eufrásio e Lima (2023) focam nos desafios contemporâneos e Firmo (2022) destaca o sociodrama como uma metodologia emancipatória, Leher et al. (2023) sublinham as possibilidades históricas de transformar a educação pública em um pilar para a democracia e a justiça social. A interseção dessas ideias sugere uma abordagem multifacetada para enfrentar os desafios educacionais e promover uma sociedade mais democrática e justa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação alicerçada em princípios democráticos é fundamental para a construção de uma sociedade justa e próspera, promovendo a participação ativa dos cidadãos na vida social e política. A universalização do acesso à educação e a garantia de padrões de qualidade são essenciais para reduzir desigualdades sociais e preparar os indivíduos para os desafios contemporâneos. Esse processo é fortalecido pela coerência e articulação entre diferentes níveis de ensino, contribuindo para a formação integral dos indivíduos e a democratização da gestão educacional.

No contexto brasileiro, figuras como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire e Maria Nilde Mascellani desempenharam um papel crucial na promoção de uma educação pública, laica e inclusiva. Esses educadores defendiam a educação integral e libertadora, fundamentada na conscientização e na práxis, como forma de superar as relações de opressão. Esse legado inspira práticas pedagógicas que valorizam a diversidade e o respeito às diferenças, promovendo a formação de cidadãos críticos e engajados na construção de uma sociedade democrática.

Entretanto, movimentos como o "Escola sem Partido" e o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares (PECIM) apresentam desafios significativos para a educação democrática. Esses movimentos podem restringir a liberdade de ensino e limitar o debate crítico no ambiente escolar. A imposição de uma visão ideológica

única e a ênfase na disciplina e obediência podem comprometer a pluralidade de ideias e a formação de cidadãos críticos, elementos essenciais para a democracia.

Adicionalmente, a privatização da educação, como apontado representa um risco à democratização do ensino público. A introdução da lógica mercantil na educação e a redução do investimento em políticas sociais podem aprofundar desigualdades e afetar a qualidade do ensino.

Por outro lado, a concepção de formação de Theodor W. Adorno, enfatiza a importância da autorreflexão crítica e da resistência às relações de dominação social, reforçando a necessidade de uma educação que promova a conscientização crítica e a construção de uma sociedade democrática e emancipada. Assim, é crucial que a educação pública continue sendo um pilar fundamental para o desenvolvimento humano, a igualdade de oportunidades e o fortalecimento dos princípios democráticos.

REFERÊNCIAS

ADORNO, Theodor W. **Educação e Emancipação**. Rio de Janeiro: Paz e Terra: 2ª. Edição, 2000.

APPLE, Michel W. **Educação e Poder**. Tradução: João Menelau Paraskeva. Porto: Porto Editora, 2001.

APPLE, Michel W. **Educando à Direita: Mercados, Padrões, Deus e Desigualdades**. Tradução: Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: Cortez, 2003.

BARCELOS, R. G. de; MOLL, J. . Educação Integral e Democracia: contextos, referências e conceitos em um campo em disputas. **Revista da FAEEDBA - Educação e Contemporaneidade**, [S. l.], v. 32, n. 70, p. 17–31, 2023. DOI: 10.21879/faeeba2358-0194.2023.v32.n70.p17-31. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/faeeba/article/view/16305>. Acesso em: 7 jul. 2024.

BOUTIN, Aldimara Catarina Brito Delabona; FLACH, Simone de Fátima. Educação e democracia no Brasil: do avanço conservador às propostas educacionais. **Perspectiva**, [S. l.], v. 41, n. 4, 2023. DOI: 10.5007/2175-795X.2023.e85485. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/85485>. Acesso em: 7 jul. 2024.

CRESWELL, John W. **Projeto de Pesquisa: Métodos qualitativo, quantitativo e misto**. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

EUFRÁSIO, Marcelo Alves Pereira; LIMA, Arthur Rodrigues de. O Pacto Educativo Global, a educação e o projeto vital ético como ferramenta de consolidação da Democracia. *Fronteiras - Revista de Teologia da Unicap*, Recife, PE, Brasil, v. 6, n. 1, p. 108–125, 2023. DOI: 10.25247/2595-3788.2023.v6n1.p108-125. Disponível em: <https://www1.unicap.br/ojs/index.php/fronteiras/article/view/2348>.. Acesso em: 7 jul. 2024.

FIALHO, N. H.; OLIVEIRA, J. D. B. DE .. ANISÍO TEIXEIRA, SISTEMA DE EDUCAÇÃO E DEMOCRACIA. **Educação & Sociedade**, v. 43, p. e257567, 2022.

FIRMO, Yandra de Oliveira. SOCIODRAMA NA EDUCAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES PARA UMA ESCOLA DEMOCRÁTICA E EMANCIPATÓRIA. **Revista de Letras Norte@mentos**, [S. l.], v. 15, n. 41, 2022. DOI: 10.30681/rln.v15i41.10626. Disponível em: <https://periodicos.unemat.br/index.php/norteamentos/article/view/10626>.. Acesso em: 7 jul. 2024.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra: 17ª. Edição, 1987.

IMMIANOVSKY, C.; MARCHI, R. de C.; CARVALHO, C. A educação democrática em tempos de "Escola sem Partido". **Práxis Educacional**, Vitória da Conquista, v. 17, n. 45, p. 451-471, 2021. DOI: 10.22481/praxisedu.v17i45.7201. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/7201>. Acesso em: 7 jul. 2024.

LAVAL, Christian: **A Escola não é uma empresa**. O neo-liberalismo em ataque ao ensino público. Tradução Maria Luiza M. de Carvalho e Silva- Londrina: Editora Planta, 2004.

LEHER, R. et al.. NOVAS POSSIBILIDADES HISTÓRICAS PARA A DEMOCRACIA E PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA. **Educação & Sociedade**, v. 44, p. e271371, 2023.

PETRY, Franciele Bete. Theodor W. Adorno: contribuições à reflexão sobre formação, democracia e autoritarismo. **ethic@-An international Journal for Moral Philosophy**, v. 20, n. 2, p. 541-565, 2021.

PICOLI, B. A.; CAREGNATO, M.; GUIMARÃES, R. Autoridade, obediência e disciplina na educação: Reflexões sobre o discurso do Movimento Escola Sem Partido e dos apoiadores da militarização escolar. **Educação**, [S. l.], v. 44, n. 3, p. e37364, 2021. DOI: 10.15448/1981-2582.2021.3.37364.

TEIXEIRA, Pedro Pinheiro; HENRIQUES, Adrian. O novo conservadorismo brasileiro ea educação: Mapeando suas linhas de força. **Education Policy Analysis Archives**, v. 30, p. (89)-(89), 2022. Doi: <https://doi.org/10.14507/epaa.30.7134>.

VIANA, Nildo. Marxismo e Escola. In: BODART, Cristian (Org). **Sociologia & Educação: Debates Necessários**. Editora Café com Sociologia, 2021.